

A ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUA APROXIMAÇÃO COM A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA IESOL/UEPG

 DOI: 10.5281/zenodo.14789809

Camila Aparecida da Silva Albach

Graduada em Serviço Social (UEPG); Especialista em Gestão das Políticas Sociais (CENSUPEG); Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas (UEPG) e Pós-Graduada em Educação Ambiental e Sustentabilidade pelo Centro Universitário Internacional (Uninter) . E-mail: camialbach18@gmail.com

Aline Diandra Moleta

Graduada em Ciências Econômicas (UEPG); E-mail: alinediandram@gmail.com

Gabrielle Fernandes Gomes

Graduada em Serviço Social (UEPG); Pós-Graduada em Gestão do Sistema Único de Assistência Social (EDUCAMINAS); Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Pedrinha em Jaguariaíva/PR. E-mail: gabrielle.fgomes15@gmail.com

Reidy Rolim de Moura

Graduada em Serviço Social (FURB); Mestre em Sociologia Política (UFSC); Doutora em Sociologia Política (UFSC); Professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Coordenadora do Programa de Extensão Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol). E-mail: rrmoura@uepg.br

Luiz Alexandre Gonçalves Cunha

Graduado em Geografia (UERJ); Mestre em História (UFPR); Doutor em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (UFRRJ); Professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Colaborador no Programa de Extensão Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol). E-mail: cunhageo@uepg.br

RESUMO

Visando demonstrar a importância dos trabalhos em conjunto entre a Economia Solidária, que emerge enquanto um diferente modelo de produção, e o espaço sócio ocupacional da educação em uma perspectiva de transformação social, muitas ações podem ser pensadas para a ampliação dos conhecimentos nas escolas. Portanto, o objetivo deste trabalho é descrever uma experiência de formação em economia solidária através de um projeto de Desenvolvimento Local que teve execução no ano de 2022, que envolve os docentes do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), além de expor outras experiências no âmbito educacional. As ações tiveram origem na Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol), um programa de extensão que acompanha grupos de trabalhadores, proporcionando treinamentos, reuniões, oficinas e outros eventos que possam atrair um número maior de participantes e transferir conhecimento da universidade para a comunidade do seu entorno. A metodologia deste artigo é de caráter qualitativo, de cunho bibliográfico e documental, através de um relato de experiência e demais reflexões pertinentes. Enquanto resultados, ressalta-se a importância da formação de educadores numa perspectiva democrática e sustentável para a educação de crianças e adolescentes em formação continuada, além de enfatizar que novos saberes, fora do convencional e padrão, devem ser melhor explorados visto seu potencial de contribuir com a cidadania.

Palavras-chave: Economia Solidária. Relato de Experiência. Capacitação de Professores. Crianças e Adolescentes.

ABSTRACT

Aiming to demonstrate the importance of joint work between the Solidarity Economy, which emerges as a different production model, and the socio-occupational space of education from a perspective of social transformation, many actions can be thought of to expand knowledge in schools. Therefore, the objective of this work is to describe a training experience in solidarity economy through a Local Development project that took place in 2022, which involves teachers from the Center for Comprehensive Care for Children and Adolescents (CAIC) at the State University of Ponta Grossa (UEPG), in addition to presenting other experiences in the educational field. The actions originated from the Solidarity Enterprise Incubator (IESol), an extension program that accompanies groups of workers, providing training, meetings, workshops and other events that can attract a greater number of participants and transfer knowledge from the university to the community of its surroundings. The methodology of this article is qualitative, bibliographic and documentary in nature, through an experience report and other pertinent reflections. As a result, the importance of training educators in a democratic and sustainable perspective for the education of children and adolescents in continuing education is highlighted, in addition to emphasizing that new knowledge, outside the conventional and standard, must be better explored given its potential to contribute with citizenship.

Keywords: Solidarity Economy. Experience Report. Teacher Training. Children and Adolescents.

INTRODUÇÃO

Analisar os processos de formação de professores é uma atividade que demanda uma compreensão constante e uma defesa da educação ampliada, afinal, é através dela que ocorre a transformação no mundo, assim como dito por Freire (2002, p.165), “[...] que a educação é uma forma de intervenção no mundo”, isso significa oferecer um conhecimento que vá além dos conteúdos já abordados nas salas de aula, significa inovar.

Esses novos saberes para a formação dos professores também devem buscar por conhecimentos que ainda não tiveram a oportunidade de chegar ao ambiente escolar, como temas mais expandidos. Um destes novos temas contempla desde a igualdade no trabalho até princípios sustentáveis e solidários, trata-se da Economia Solidária (Ecosol) que vem contribuindo, portanto, para a formação de cidadãos justos, e quando trabalhada no ambiente escolar, colabora com a formação de alunos e professores com o conhecimento de novas alternativas não rotineiras da sociedade atual, dentro de uma perspectiva democrática.

A Economia Solidária é um movimento global em crescimento, que se apresenta como uma alternativa de desenvolvimento econômico baseada nos princípios de cooperação, autogestão e sustentabilidade. Esse modelo se manifesta em iniciativas como cooperativas, associações e grupos de produção coletiva, que não apenas geram trabalho e renda, mas também promovem a inclusão social de grupos frequentemente marginalizados no mercado formal, como mulheres, jovens e trabalhadores informais.

O desenvolvimento desse modelo é impulsionado por políticas públicas, redes de cooperação e programas de incentivo ao empreendedorismo coletivo, que permitem que iniciativas como cooperativas de agricultura familiar, bancos comunitários, empreendimentos de reciclagem e redes de produção artesanal se consolidem como agentes de desenvolvimento local e redução das desigualdades.

Esse modelo se diferencia por integrar crescimento econômico com responsabilidade social e estabelece um padrão de produção e consumo mais consciente e sustentável. Ao direcionar o foco para as pessoas e suas necessidades, essa abordagem busca melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade, com especial atenção às populações vulneráveis e regiões menos favorecidas.

Assim, o aperfeiçoamento constante dos docentes é um meio para a incorporação de novas ideias e métodos para uma educação de maior qualidade. Portanto, é crucial que a Política de Educação esteja aberta a outros assuntos, pois há a possibilidade de abordar em meio às práticas pedagógicas, novas abordagens sob uma perspectiva diferente e, assim, estar em sintonia com seus objetivos. A educação sob uma visão abrangente, que inclui professores e estudantes, tem muito a ganhar com as práticas em Ecosol. É nesse contexto que a experiência aqui relatada tem potencial para ser replicada em diversos ambientes educativos e de formação.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é relatar uma experiência de formação em Economia Solidária envolvendo os professores do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), além de enfatizar a importância de formar educadores em uma perspectiva democrática e sustentável para a educação de crianças e adolescentes em constante formação.

A experiência teve a coordenação de um programa de extensão da UEPG, a Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol), localizada na cidade de Ponta Grossa no estado do Paraná. Criado em 2005 para fomentar, promover, assessorar e apoiar grupos de trabalhadores e trabalhadoras, prestando apoio organizacional, visando proporcionar um espaço de formação interna (equipe interdisciplinar) e externa (comunidade), incubação, acompanhamento de grupos e produção científica.

A metodologia empregada na elaboração deste trabalho foi a da análise bibliográfica, que inclui uma revisão da literatura pertinente ao assunto em discussão. Em virtude da abundância de informações que podem ser obtidas através deste tipo de estudo, optou-se também pela abordagem documental para este projeto, optando pelo uso de relatórios e demais documentos da IESol. O relato de experiência será analisado com reflexões pertinentes à formação realizada no ano de 2022, que continua gerando impactos significativos na realidade local.

ECONOMIA SOLIDÁRIA E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DE PRINCÍPIOS SOLIDÁRIOS

A Economia Solidária (Ecosol) teve sua origem logo após a Revolução Industrial, e trata-se de um modo de produção e consumo diferente do ideal capitalista. A Revolução Industrial levantou algumas questões e chamou a atenção para as

disparidades que existiam, principalmente no local de trabalho. As indústrias eram responsáveis por manter jornadas de trabalho exaustivas, com condições precárias e baixos salários e sem garantias de qualquer tipo aos trabalhadores.

Destaca-se por colocar a solidariedade e a justiça social no centro do desenvolvimento econômico, oferecendo uma resposta eficaz para os desafios sociais e ambientais atuais, o que já a difere do modelo de exploração do trabalhador. Além de gerar renda, as práticas solidárias priorizam o uso sustentável de recursos e o desenvolvimento comunitário, promovendo a preservação dos ecossistemas locais e minimizando impactos ambientais.

Considerando a livre participação de todos os cidadãos na economia e respeitando a diversidade, ela surge em resposta às limitações do modelo econômico convencional, que prioriza o lucro em detrimento do bem-estar social. Ao adotar uma estrutura de gestão coletiva, essa abordagem visa beneficiar todos os envolvidos e a comunidade em que se insere. De acordo com Singer (2004, p.11), “[...] não pretende opor-se ao desenvolvimento, que mesmo sendo capitalista, faz a humanidade progredir. O seu propósito é tornar o desenvolvimento mais justo, repartindo seus benefícios e prejuízos de forma mais igual e menos casual”.

A Ecosol possui cinco princípios fundamentais de integralização, o primeiro é a dupla junção entre a cooperação e solidariedade, que são essenciais, ao contrário de mercados tradicionais, onde a competição é o propulsor do crescimento, esse sistema valoriza a união entre as pessoas e o apoio coletivo, com o objetivo de promover a justiça e a inclusão social.

Autogestão é outro princípio-chave, trata-se de um modelo organizacional que se destaca pela participação direta e igualitária de todos os membros nas decisões e na gestão da administração das atividades, diferentemente das estruturas hierárquicas convencionais. Neste sistema, a gestão é dividida entre os participantes, onde cada um desempenha um papel ativo na definição dos objetivos, na distribuição das tarefas e na avaliação dos resultados favorecendo a inclusão, a colaboração e a transparência, garantindo que todas as vozes tenham influência no processo decisório.

Outro princípio essencial é a sustentabilidade, que orienta os empreendimentos solidários a adotarem práticas focando em atividades para proteção ambiental, responsabilidade social e eficiência econômica, que juntas formam a base para um desenvolvimento econômico e/ou sustentável duradouro e inclusivo. Essa abordagem

se destaca como alternativa ao modelo de desenvolvimento convencional, propondo uma economia que cresce em influência com o meio ambiente e respeita os limites dos sistemas naturais.

Em relação à inclusão social e geração de renda nesta perspectiva, a Ecosol se mostra como um importante recurso, especialmente para grupos que, de outra forma, estariam excluídos do mercado de trabalho rotineiro. Este sistema permite a geração de renda e oportunidades de trabalho para aqueles que enfrentam barreiras econômicas e sociais, promovendo a diminuição das desigualdades e a elevação da qualidade de vida.

Por fim, a distribuição justa de renda é fundamental para esta estrutura, em vez de acumular riqueza para poucos visa uma distribuição mais igualitária dos lucros e benefícios gerados, fortalecendo o poder aquisitivo das comunidades e promovendo um ciclo econômico mais inclusivo. Essa abordagem contribui para reduzir significativamente a desigualdade, ao permitir que os frutos do trabalho sejam melhor distribuídos entre todos. Essa abordagem centrada nas pessoas se consolida como uma estratégia de transformação capaz de enfrentar os desafios do século XXI de maneira ética e inovadora.

Como percebemos, a Ecosol possui muitas vertentes e pode estar presentes em muitos espaços com características diferentes e os educadores desempenham um papel crucial ao estimular mediações pedagógicas, criando ambientes repletos de elementos reais e potenciais, com recursos valiosos, e com capacidade de educação libertadora e transformadora. Neste sentido, novos saberes devem ser bem-vindos no ambiente escolar.

Ao adotar a economia solidária em um ambiente educativo é oportunizar um aprendizado com novos princípios, o que demonstra sua concretização na política de educação, através de ações diversas. Porém, é preciso superar preconceitos, como, por exemplo, considerá-la um refúgio para os desempregados ou um local para políticas sociais compensatórias, pois seus princípios vão muito além da categoria trabalho e possuem muito potencial de execução prática.

E vale observar que a economia solidária e a educação compartilham fundamentos que se fortalecem mutuamente promovendo a formação de cidadãos conscientes, cooperativos e engajados com a transformação social. A partir dos princípios solidários, é possível pensar em práticas educativas que não apenas

instruam, mas também empoderem indivíduos e comunidades para construir coletivamente uma sociedade mais justa e inclusiva.

A EXPERIÊNCIA DA IESOL/UEPG JUNTO AOS PROFESSORES DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CAIC) EM PONTA GROSSA NO PARANÁ

A Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol) é um programa de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), criado em 2005, que visa fomentar e consolidar Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) na região de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Atuando em setores como artesanato, assentamentos rurais e agricultura familiar, o IESol promove o desenvolvimento socioeconômico local, alinhado aos princípios da Economia Solidária. O foco é a geração de trabalho e renda por meio da organização coletiva, priorizando o bem-estar humano em vez do lucro. (IESol, 2024).

Esse compromisso é fortalecido por meio do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF), que fomenta políticas de extensão nas instituições de ensino superior do Paraná, especialmente em áreas estratégicas e regiões com baixos índices de desenvolvimento humano. O USF possibilita a IESol estruturar equipes multidisciplinares formadas por estagiários, bolsistas, professores, colaboradores e voluntários, enriquecendo a formação humana e profissional dos estudantes, além de promover um diálogo contínuo entre universidade e comunidade. Assim, a colaboração entre IESol e USF reforça a missão da extensão universitária.

As iniciativas da USF/SETI concentram-se na extensão aliada ao ensino e à pesquisa, dando prioridade à formação e ao avanço tecnológico, cultural e social, com o objetivo de promover a inovação e melhorar a qualidade de vida da população paranaense. O USF também fortalece a função social das Instituições de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, ao estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada para a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e cultural do estado. (SETI, 2024).

No ano de 2022, a IESol deu início às atividades do projeto “Desenvolvimento Local e formação em Economia Solidária para Gestores e Grupos Vulneráveis em Municípios de Ponta Grossa e Região” cujo objetivo era desenvolver ações de formação, direcionadas ao público em situação de vulnerabilidade social e gestores

públicos de municípios da região dos Campos Gerais. Dentre alguns dos alvos do projeto destacam-se as atividades desenvolvidas com crianças e adolescentes, estudantes do ensino fundamental e/ou médio, usuários dos centros de atendimento municipal, equipes técnicas de equipamentos públicos e entre outros, que inclui trabalhadores de cooperativas e moradores dos bairros periféricos e municípios vizinhos.

O referido projeto possui financiamento via Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF) aprovado pela SETI – Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em execução pela IESol, através do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF). Este programa foi instituído através da Lei Estadual no 16.643, de 24 de novembro de 2010, e visa apoiar ações de extensão articuladas à pesquisa e ensino através de instituições de ensino superior com vistas ao desenvolvimento social de populações em regiões vulneráveis do Estado do Paraná (Moura et al, 2023, p.90).

Visto essa necessidade de repassar conhecimentos aos educadores, como um dos públicos alvos do referido projeto USF, foi que a equipe da IESol propôs uma capacitação com os professores, para que eles pudessem aprender sobre o tema e desenvolverem novas atividades em sala de aula. O que levou o programa a preparar uma capacitação que renderia diversas outras ações no âmbito da educação.

Sobre a capacitação, a metodologia escolhida para a atividade foi participativa, em um contexto que considerou-se as peculiaridades do espaço, para uma melhor implementação e avaliação durante a formação. Partindo deste projeto USF com foco no desenvolvimento local e sendo coordenado pela equipe da IESol, o local da formação com professores foi o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC)¹, criado em 1990, localizado no campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa e que oferta a Educação Básica, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Trata-se de um centro educacional cuja sua proposta pedagógica é voltada para o desencadear de um novo processo de ação-reflexão-ação, ao mesmo tempo global e setorial, buscando a melhoria dos serviços ofertados para a população.

Mesmo após décadas de existência, o CAIC só consolidou essa parceria com a Ecosol para o desenvolvimento de atividades no ano de 2022, quando abriu as portas para a IESol, proporcionando a possibilidade de atuação do projeto junto a uma capacitação ampliada com os professores do centro de atenção. Na capacitação

¹ Para mais informações do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) da UEPG acesse o site: <https://www2.uepg.br/caic/o-caic/>.

estavam presentes 20 (vinte) professores, os quais ministravam diversas disciplinas, nas turmas do 1º ao 9º ano de ensino. Além da participação da então Diretora que organizou a parceria e convidou os interessados.

O encontro teve duração de 2 (duas) horas, e aconteceu de forma presencial no auditório da própria instituição (CAIC). A equipe da IESol contou com a presença de 2 técnicas do projeto, ambas Assistentes Sociais, a coordenadora do programa e mais 3 estagiárias, 2 do curso de Serviço Social e 1 do curso de Ciências Econômicas.

Os recursos materiais utilizados foram a distribuição de folders, livros da incubadora, a exibição de slides, seguindo o roteiro de apresentação que foi previamente planejado pela equipe. Além disso, foram disponibilizadas listas de presença para que os professores participantes obtivessem certificados comprovando que participaram de uma capacitação ampliada.

Foi-se apresentando a contextualização histórica da Economia Solidária, desde os seus primórdios, com a utilização de autores de referência e obras já consolidadas na área. Assim como a exposição dos princípios fundamentais, junto a exemplos práticos que poderiam ser trabalhados em sala de aula, como por exemplo, em sustentabilidade trabalhar a importância da valorização do meio ambiente através de atividades de reciclagem, ou em cooperação e solidariedade enfatizando atividades que estimulem a união entre os alunos. Também pode-se relacionar o próprio trabalho, instigando alunos a organizar pequenas feiras para a arrecadação de brinquedos, dinheiro para formatura, confecção de materiais, entre outros.

Também foram apresentados os grupos incubados pela IESol, trazendo fotos e divulgando seus produtos e serviços que estão à disposição da comunidade. Além das obras publicadas² pelo programa e a capacidade interdisciplinar da Ecosol de ser potencial em diversos campos, com perspectivas diferentes, não limitadas apenas à categoria trabalho.

Durante a capacitação, observou-se que os docentes demonstraram interesse e disposição para aprender sobre o tema. As alternativas apresentadas poderiam ser aplicadas em sala de aula com seus estudantes. Além disso, poderia ser um ambiente para promover a solidariedade entre todos e um ambiente mais receptivo para as

² As obras publicadas pela IESol são públicas e estão disponíveis em seu site: <https://www2.uepg.br/iesol/arquivos/>.

famílias, já que o acompanhamento é crucial e é vantajoso para crianças e adolescentes.

Diante disso, a equipe considerou que a atividade realizada com os professores foi o primeiro movimento de contribuição da incubadora com a formação ampliada dos profissionais participantes, visto que já haviam experiências de atuação direta com os alunos. Porém, cabe ressaltar que no CAIC a IESol ainda não havia trabalhado com os alunos então foi o movimento contrário do geralmente acontecia, visto a necessidade de atuar primeiro com os professores.

E como esperado, surgiram diversas possibilidades de atuação e parcerias, como em um segundo movimento, a partir do planejamento da equipe, a abertura do processo de atuação com as crianças e adolescentes da instituição, que terão o acompanhamento de seus professores, os quais agora já conheciam sobre a economia solidária.

Como resultado, o plano de ação da equipe do projeto idealizado e esboçado em conjunto com os professores identificava inúmeras alternativas de execução de outras ações, tais como: Trabalhar os princípios da economia solidária em forma de jogos educativos; Organizar atividades práticas como a dinâmica de formar um empreendimento focando na autogestão, no preço justo e no consumo consciente, para arrecadar fundos para a formatura; Desenvolvimento de ações de educação ambiental voltadas para reciclagem; Possibilidade de reativar o Clube de Mães, trazendo os familiares à rotina escolar vinculada aos princípios da Ecosol. Todas essas ideias foram pensadas para serem trabalhadas aos poucos, sem um prazo definido, afinal, a compreensão de sua importância já estava posta e os frutos seriam colhidos no futuro, a depender inclusive de novas equipes da IESol e de gestões diferentes no CAIC.

A economia solidária, vista como uma prática social e um movimento que une saberes, serve como uma ferramenta de possibilidades para a criação de estratégias de ação que possam auxiliar na implementação de práticas mais solidárias no ambiente escolar. As instituições de ensino devem oferecer aos estudantes e demais profissionais oportunidades para desenvolver uma reflexão crítica e consciente, baseada em valores democráticos, com o objetivo de construir um mundo mais justo.

Transmitir ensinamentos que envolvem inclusão social, solidariedade, sustentabilidade e cooperação são essenciais, uma vez que isso pode afetar suas vidas e auxiliar na sua formação como cidadãos. Ao ser vista como uma prática social

e um movimento de articulação de grupos diversos da sociedade civil, a Ecosol se efetiva, e com conhecimento se apresenta como um instrumento de oportunidades que podem ser exploradas para elaborar planos de ação em colaboração com várias outras áreas, incluindo a educação, campo em potencial.

Outro resultado importante a ser destacado, é que após a formação com os professores foram realizadas outras ações com a instituição, uma delas voltada para alunos do infantil e outras com alunos do ensino fundamental, o que só colabora com a ideia de que educação e economia solidária podem ser potências de ensino quando utilizadas em um mesmo espaço.

Em encontro posterior, com alunos do 6º ano, o foco foi o princípio da sustentabilidade, com uma atividade voltada para a Educação Ambiental, apresentando práticas sustentáveis, como a reciclagem, e enfatizando o cuidado que as pessoas precisam ter com o meio ambiente. Na sequência, através de uma oficina prática, a IESol oportunizou que um de seus grupos incubados, a Jardinagem e Saboaria, ensinassem aos alunos como são feitos os sabões artesanais. As atividades foram muito produtivas e participativas, mostrando que as crianças podem entender sobre cooperação, solidariedade e igualdade através da Ecosol. E ao oportunizar que um de seus grupos incubados participasse da ação, a incubadora junto a UEPG cumpre o papel de socialização do conhecimento, princípio fundamental da extensão universitária.

Em outra ação desenvolvida pela IESol, houve uma Feira solidária realizada com alunos do 9 ano para arrecadar fundos para a formatura, como já mencionado acima. No primeiro dia de feira os alunos produziram brigadeiro e beijinho para comercializar, no valor de dois reais a unidade. Já no segundo dia, foi vendido enrolado de vira e mousse de maracujá, os educandos realizaram uma arte para divulgação dos produtos os quais seriam vendidos. No terceiro e último dia acompanhando a Feira, vendeu-se a três reais a cocada, e dois reais o brigadeiro. Os alunos estavam caracterizados de fantasias, e fizeram uma Feira temática de Halloween. A coordenação da instituição estava presente neste dia, dando apoio na organização aos adolescentes, foi elaborado uma sistematização de fichas para retirada dos produtos. Ao total a turma vendeu aproximadamente 280 reais.

Vale pontuar também que programa de extensão já teve outras experiências com a educação antes da aqui relatada, as quais ocorreram no Centro Social Marista Santa Mônica, uma escola social que oferece uma educação integral gratuita, na

escola particular Colégio Marista PIO XII, que abrange a primeira infância até o ensino médio, no Instituto de Educação Estadual Professor César Prieto Martinez e Colégio Estadual Senador Correia, todas localizadas na cidade de Ponta Grossa/PR.

No Centro Social Marista Santa Mônica as atividades foram com alunos do ensino fundamental, com a organização de feiras com os alunos, atividades em sala de aula, que iam desde a perspectiva cultural até a sustentável. No Marista PIO XII as atividades foram voltadas para os mais novos, com crianças da educação infantil, o foco foi a temática de meio ambiente e valorização da natureza e de princípios de solidariedade entre as pessoas. Com atividades mais artísticas com desenhos e montagens de materiais confeccionados pelos alunos.

E no Instituto de Educação as atividades foram com alunos do ensino fundamental, com perspectivas diferentes. Para o nível fundamental as ações também voltadas para cooperação, organização de pequenos grupos de empreendimentos para o exercício prático da Ecosol. E no Colégio Estadual Senador Correia, a atividade voltou-se para o nível de ensino médio e optou-se por palestras que apresentavam a universidade, formas de acesso e a cooperação entre os alunos.

Em todas as situações mencionadas, o foco das formações eram os alunos e não os professores, e deve-se mencionar que houve um contato com essas escolas, uma organização interna da equipe do programa de extensão encarregada de cada encontro, além de encontros com os diretores dessas instituições. Afinal, um diálogo com a coordenação pode estabelecer metas compartilhadas a serem alcançadas ao longo de cada colaboração.

Sendo assim, diante das experiências vivenciadas é possível observar que ao ensinar valores solidários, a educação baseada na Economia Solidária forma cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, preparados para atuar em prol do bem coletivo. Portanto, a inserção de práticas solidárias no sistema educacional ajuda a criar uma conexão entre escolas e comunidades, promovendo iniciativas que geram impacto econômico e social, como feiras, hortas comunitárias e redes de troca.

A Ecosol, embora frequentemente associada à geração de trabalho e renda, vai muito além dessas dimensões. Ela representa um modelo de organização socioeconômica que busca transformar as relações humanas e a sociedade como um todo, promovendo valores como solidariedade, cooperação, autogestão, justiça social e sustentabilidade. Esse modelo ultrapassa o foco econômico ao integrar aspectos

culturais, sociais, ambientais e éticos, construindo alternativas que fortalecem o bem-estar coletivo e a cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, destaca-se que todas as experiências vivenciadas pela IESol na área da educação, e nas demais áreas, são essenciais para a expansão da Economia Solidária. Com 19 (dezenove) anos de existência, o programa extensionista já fez contribuições muito amplas e é um destaque na UEPG. Portanto, pretende-se continuar com atividades que ampliem os horizontes de diversos segmentos da sociedade, que podem trabalhar princípios solidários e sustentáveis nos mais diversos espaços sócio ocupacionais.

A relação entre Ecosol e Educação vai muito além da instrumentalização do trabalho ou da capacitação técnica. Trata-se de um processo de construção conjunta, onde os princípios solidários são vivenciados e replicados. Essa interação fortalece comunidades, empodera cidadãos e contribui para uma sociedade mais justa, sustentável e solidária.

Dessa forma, podemos dizer que a economia solidária contribui para a educação ao proporcionar uma aprendizagem contextualizada, visto que muitos empreendimentos econômicos solidários atuam como espaços pedagógicos, onde os participantes aprendem por meio da prática. A criação e gestão de cooperativas escolares, por exemplo, permitem que estudantes vivenciem conceitos de organização coletiva, produção e gestão democrática. Inspirada em pensadores como Paulo Freire, a educação popular desempenha um papel crucial na Economia Solidária. Por meio de práticas que valorizam o saber popular e dialogam com as realidades locais, essa abordagem busca empoderar comunidades marginalizadas e promover sua autonomia.

Quanto aos resultados obtidos no espaço formativo proporcionado pelo CAIC, foram extremamente positivos, devido ao fato da instituição se mostrar interessada e aberta às práticas relacionadas à Ecosol. Podemos identificar um potencial de atuar junto à educação, e para além disso pensar na formação docente e no repasse de princípios humanos e solidários aos alunos. Existe a necessidade de atividades e práticas cotidianas mais cooperativas e sustentáveis em salas de aula, afinal, trabalhar com jovens exige uma constante atualização das práticas pedagógicas, visto

que cada nova geração possui suas particularidades, assim como, reformas em políticas educacionais podem acontecer repentinamente.

O programa de extensão também enfatiza a necessidade de continuidade das atividades, com autonomia das escolas e com o apoio pontual, se necessário, da IESol em Ponta Grossa/PR. Visto a perspectiva de extensão universitária, as portas sempre estão abertas para a comunidade, para assim seguir contribuindo na formação de professores, alunos e demais interessados em aprender.

Com base nas informações fornecidas, conclui-se que a extensão é um ambiente onde a universidade e a comunidade podem interagir, compartilhando experiências e conhecimentos. Além disso, a Ecosol pode ser usada como uma estratégia eficaz para atuar em uma perspectiva democrática, de respeito ao meio ambiente e às pessoas, utilizando a solidariedade como base para suas ações.

REFERÊNCIAS

Freire, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. 28. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002.

Incubadora de Empreendimentos Solidários – IESOL. **Quem Somos?**. Ponta Grossa, 2024. Disponível em: <https://www2.uepg.br/iesol/#quem-somos>. Acesso em: 18. nov. 2024.

Moura, R.R; Sopko, C; Valadão, A.C; Brasil, M.S. **Percursos e experiências da Incubadora de Empreendimentos Solidários - Volume 2**. Ponta Grossa: UEPG/IESOL; Estúdio Texto, 2023. 226p. v.2. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/15n-a515OurqLJQxjcbQIzwBYr9czURPx/view>. Acesso em: 18. nov. 2024.

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI. **Universidade Sem Fronteiras – Apresentação**. Paraná, 2024. Disponível em: <https://www.seti.pr.gov.br/ugf/usf/apresentacao>. Acesso em: 18. nov. 2024.

Singer, Paul. Desenvolvimento capitalista e desenvolvimento solidário. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 18, n. 51, p. 7-22, aug. 2004. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9997>.